

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MAYXONALARNING KELIB CHIQUISH TARIXI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mayxonalarning paydo bo'lish tarixi, shuningdek, kokyeyllarning paydo bo'lish tarixi, uning turlari, barlarning kontseptual mezonlari haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *bar, koktayel, Sharente mintaqasi, pivo-pub bar, vino bar, kokteyl bar, gril bar, salat bar, kofe bar, sushi bar, muzqaymoq bar, ho'l meva bari, desert bar, sut mahsulotlari bari, alkogolsiz bar.*

Mayxonalarning kelib chiqish tarixi XVIII asrga, Amerikada oltin konlari topilgan davrga borib taqaladi. Shu vaqtlarda u yerda birinchi ko'ngilochar muassasalar paydo bo'lgan. Taverna egalari to'siq bilan o'zlarini mehmonlardan to'sib qidiruvchilar, kovboylar va har xil sayohatchilar uchun katta peshtaxtaga bir stakan ichimlik, sendvich yoki qovurilgan yeryong'oqlarini qo'yishlari bejiz emas edi.

Yillar davomida barlar sezilarli o'zgarishlarga duch keldi, ammo tezkor xizmat ko'rsatish tabiati bir xil bo'lib qolaverdi.

«Bar» so'zining kelib chiqishi Amerikaga borib taqaladi. Buyuk Kolumb tomonidan Yangi Dunyoga ochilgan marshrut Yevropadan ko'plab muhojirlar bilan birga okean orqali tavernalar, zodagon uylari, yashash istehkomlari nafaqat tunash, ovqatlanish, turli xil mustamlaka mollarini sotib olish, balki do'stlar bilan ichimlik ustida o'tirish kabilar ham kirib keldi.

Umuman olganda, «bar» so'zi inglizcha «to'siq» so'zidan yoki boshqacha qilib aytganda, an'anaviy Amerika taverna-barining peshtaxtasidan kelib chiqqan. Dastlab oddiygina bir stakan ichimlik yoki qullarini dam olishi uchun joy bilan ta'minlash maqsadida qurilgan to'siq keyinchalik barmenning ish joyini, keyin esa butun korxonani belgilash uchun paydo bo'ldi.

Bar tashrif buyuruvchilardan yog'och peshtaxta-to'siq bilan ajratilgan. XIX asrga kelib bu metall yoki qattiq yog'ochdan yasalgan uzun peshtaxtaga aylandi va «to'siq» («barer») so'zi bu jarayonda o'zining mavqeini yo'qotdi va «bar» so'ziga o'zgardi.

Hozirgi vaqtda bar bu-bar peshtaxtasiga e'tibor qaratiladigan va tashrif buyuruvchilarga qulay muhit tashkil etilgan korxonalar hisoblanadi. Bar mehmonlar yarim tayyor mahsulotlardan tayyorlangan ichimliklar, kokteyllar, gazaklar yoki taomlarga buyurtma berishi, musiqa tinglashi, karaoke kuylashi, televizion dasturlarni tomosha qilishi, estrada shoulari, estrada artistlari, barmen shoularidan bahramand bo'lishi, do'stona uchrashuv va har xil ziyofatlar tashkil qilishlari mumkin.

XIX asr. Amerikada paydo bo'lgan «bar» atamasi inglizcha «bar» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «sotuvchini xaridordan ajratib turuvchi panjara (pechtaxta, stoyka)» deb tarjima qilinadi.

Aralash ichimliklar taklif qiladigan birinchi barlar 1882-yilda paydo bo'lgan. Ular 1889-yilda Parijdagi Butunjahon ko'rgazmasida o'z mahsulotlarini namoyish qilish va tatib ko'rishdan keyin Yevropada keng tarqaldi.

XIX asrda Rossiyada qovoq do'konlari juda mashhur bo'lib, u yerda qovoq do'konlariga ichimliklar (shu jumladan, asal va pivo) sotuvchilari xizmat ko'rsatishardi. Kabachnik «turg'un» deb nomlangan (ya'ni peshtaxta orqasida joylashgan).

Bar keng turdagi ichimliklarni sotish uchun mo'ljallangan umumiy ovqatlanish korxonasi. Shuningdek, barda turli xil taomlar, gazaklar va qandolat mahsulotlari sotiladi.

Kokteyllarning paydo bo'lish tarixi Xo'roz va kubok nomi bilan bog'liq bo'lib, Nyu-Yorkda 1770-yilda «Yupiterning dumi (bu xo'rozning nomi), u bitta patni yo'qotmagan» degan ibora bilan talqin qilinadi. Xo'rozning dumi ingliz tilida «cocktail» deb ataladi.

«Kokteyl» so'zining kelib chiqishining ko'plab variantlari mavjud. Eng to'g'ri varianti bu-inglizchadan «cock-tail»-so'zma-so'z tarjima qilinganda «xo'roz dumi» degan ma'noni beradi. Uning eng ehtimoliy variantlari mavjud:

1. Virjiniyalik Betsi Flanagan o'z askarlariga xo'rozning dumidagi barcha ranglarni (xo'roz, quyruq) o'z ichiga olgan turli xil ingredientlardan tashkil topgan ichimlik berdi. Ular bu ichimlikni «kokteyl» deb atashdi.
2. Amerikaga 1777-yilda general Lafaette tomonidan coquetel deb ataladigan aralash vinolarning eski fransuz retsepti olib kelingan bo'lishi mumkin degan taxminlar bor.
3. 1767-yilda naslli bo'lmagan otni tasvirlash uchun «cock-tail» ot poygasi atamasi yaratilgan. Bunday hayvonlarning dumini xo'rozning dumiga o'xshab kesish odat bo'lgan. O'sha davrdagi jurnallarda yozilganidek, dumi kalta bo'lgan ot («xo'roz dumi») aralash qondan edi.
4. Qadim zamonlardan buyon «cocked tail» dumli iborasi ot yoki quvnoq, ko'tarinki kayfiyatdagi odamni bildirgan. Odamlarning kayfiyatini ko'taradigan ichimlikni kokteyl deb ham atashgan degan taxminlar bor.

«Kokteyl» so'zining kelib chiqishi haqida gapirganimizda, XVII asrning ikkinchi yarmida ispanlar va portugallar Amerikaning mahalliy aholisini azart o'yinlari xo'roz jangi bilan o'ziga jalb qilishgan. G'olibga garov tikilib, yutuqlar ichimlik bilan ta'minlangan, ular qo'llariga duch kelgan turli xil ichimliklarni aralashtirib, stakanda bir nechta rang-barang qatlamlarni yaratishga harakat qilishgan. Avvaliga bu tartibsiz tarzda amalga oshirilgan, keyinchalik esa hali ham «barcha barmenlarning otasi» deb ataladigan Kaliforniyalik Jerri Tomas ichimliklarning ta'mi, zichligi va rangini hisobga olgan holda ichimliklarni aralashtirishga ma'lum bir tartib berdi.

Kokteyllarning tarixi, xuddi so'zning o'zi kabi, afsonalar bilan bezatilgan. Ma'lumki, «kokteyl» so'zi birinchi marta Amerikaning «Balance and Columbian Repository» ma'lumotnomasida paydo bo'lgan, u yerda ichimlik quyidagicha tasvirlangan: «Shakar, suv va ziravorlar qo'shilgan har qanday alkogolli ichimlikdan iborat ogohlantiruvchi ichimlik». Shunday qilib, 1800-yillarning boshlarini birinchi kokteyllar paydo bo'lgan vaqt deb aytish mumkin bo'ladi.

Frantsiya Sharente mintaqasida. XV asrda u yerda vinolar va spirtli ichimliklar allaqachon aralashtirilgan bo'lib, bu aralashmani «kokteyl» (coquetelle) deb atashgan va u tuxum shaklidagi qadah bilan birga berilgan.

Angliya. «Cock-tailed» atamasi XVIII asrning 70-yillarida poygalarda zotli bo'lmagan otlarga nisbatan paydo bo'lgan. Bu otlarning dumlari xo'roznikiga o'xshab uchi tik turardi. Bu fakt Oksford ingliz lug'atida qayd etilgan.

13-may 1806-yil. Amerikaning The Balance jurnali kokteylni «turli xil spirtli ichimliklar, shakar, achchiq va suvdan iborat ogohlantiruvchi ichimlik» deb ta'riflaydi.

1862-yilda «barcha barmenlarning otasi» nomi bilan mashhur barmen Jerri Tomas tomonidan yozilgan «Bon Vivant yoki ichimliklarni qanday aralashtirish kerak» kokteyl retseptlari haqidagi birinchi kitobi nashr etildi. Uning ikkinchi kitobi «Ichimliklarni qanday aralashtirish kerak» 1864-yilda chop etildi.

Garri Jonson **1869-yilda** Yangi Orleanda bo'lib o'tgan birinchi barmenlik tanlovida g'alaba qozonib, aralash ichimlik va kokteyl tayyorlash bo'yicha Qo'shma Shtatlar chempioni bo'ldi.

O'sha davrning yana bir buyuk barmeni Garri Jonson edi. **1872-yilda** uning «Barmen qo'llanmasi», **1888-yilda** esa «Barmenlar uchun yangi va takomillashtirilgan illustratsiya qo'llanmasi yoki ichimliklarni zamonaviy uslubda qanday aralashtirish kerak» nomli kitobi nashr etildi. Garri Jonsonning kitobiga ko'ra, Manxetten kokteyli 1870-yil va 1880 yillarda Qo'shma Shtatlardagi eng mashhur ichimlik bo'lgan.

Kokteyllar haqidagi birinchi Yevropadagi kitob «Amerika va boshqa ichimliklar» nomi bilan **1878-yilda** Leo Engel tomonidan yozilgan va Londonda nashr etilgan.

O'shandan beri kokteyllar ma'lum retseptlar bo'yicha tayyorlanib, ma'lum bir tasnifga ega va eng yuqori ta'm standartlariga keltirildi.

Yevropada kokteyllar **1899-yilda** Parijdagi Butunjahon ko'rgazmasida shov-shuvli reklama oldi. XIX asrning oxirida Yevropaning yirik shaharlarida-Parij, London, Rim, Vena va boshqalarda Amerika (kokteyl) barlari paydo bo'la boshladi.

Kokteyllar haqidagi yana bir ajoyib kitob **1893-yilda** Jorj J. Kappeler tomonidan «Zamonaviy Amerika ichimliklari» deb nomlangan. Bu «Martini Sweet» nomi bilan ataladigan kokteyli oldin qanday tayyorlangan bo'lsa bugungi kunda ham shunday tayyorlanadigan birinchi kitob hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda bir necha ming qattiq kokteyl retseptlari mavjud. Retseptlari Jerri Tomas tomonidan tuzilgan ushbu kokteyllarning aksariyati hozirda «Standart ichimliklar»-standart ichimliklar sifatida dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida bir xil retseptlar bo'yicha qo'llaniladi (kokteyllar: Martini, Manxetten, Sherri kokteyli, Oq xonim).

1920-yilda Qo'shma Shtatlarda ta'qiq joriy etildi. O'n uch yil davomida tez rivojlanayotgan biznes parchalandi va jamoatchilikka tetiklantiruvchi past alkogolli ichimliklar taklif qilish boshlandi. Yuqori (highballs) davrga kelib, aralash spirtli ichimliklarni berish ommalashdi (qoida tariqasida, ikkita komponentdan (kamroq uchta)-alkogolli va to'ldiruvchi qismdan iborat).

Ichimliklardan jin, viski-kola, bitter-sodalarning gullash davri Ikkinchi jahon urushi boshlanishi bilan tugadi. 50-yillar iqtisodiy tiklanish davri edi. Odamlar kokteyllarga ahamiyat bermadilar. 60-yillar rok-n-roll davri, yoshlarning burjua odatlariga qarshi norozilik davri edi. 70-yillarda, birinchi diskotekalar paydo bo'lishi va eng yuqori davrning qaytishi bilan kokteyllar tarixidagi qorong'u davr tugadi.

Yangi urf, so‘nggi 20 yil ichida ekzotik ichimliklar urfga kirdi, ya‘ni kokos kremi yoki likyoriga asoslangan barcha turdagi «ichimliklar», mos ravishda rom yoki tekila asosidagi mevali «Deykeri» va «Margaritalar» va ekzotik mevalar va rezavorli «Mojito» rom, yalpiz, layma sharbati va qamish shakar va boshqalarga asoslangan.

Yangi dunyo shiori «vaqt bu-pul» ichimlik korxonalariga ham ta‘sir qildi: ularning egalari stol va stullar bilan jihozlangan xonalardan xalos bo‘lishga qaror qilishdi, ya‘ni barda o‘tkazadigan vaqtlarini ko‘paytirish va uning imkoniyatlarini oshirish uchun mehmonlarni baland, unchalik qulay bo‘lmagan taburetlarga o‘tkazishdi.

Ba‘zi tashabbuskor bar egalari mijozlarni yangi xizmat turi bilan jalb qilish g‘oyasi bilan chiqdilar: spirtli ichimliklarga buyurtma bergan mehmon bepul sovuq gazakni olish huquqiga ega bo‘ldi. Yangilikning joriy etilishi dastlab barning daromadini ikki baravar oshirdi, ammo vaqt o‘tishi bilan mehmonlarning ishtahasi o‘shishni boshladi va ichimlik korxonalari egalari o‘zlarining kassalariga qarab, endi tajriba qilmaslikka qaror qilishdi va deyarli hech qanday sezilarli o‘zgarishlarsiz bugungi kungacha o‘zlarining avvalgi xizmat ko‘rsatish tizimini saqlab qoldi.

Mijozlar talabi va didining o‘zgarishi Barmenlar Assotsiatsiyasi tashkil etilishiga olib keldi. Ushbu assotsiatsiya 1951-yil 24-fevralda Buyuk Britaniyada uchrashgan 7 ta Yevropa davlati vakillari tashkil etgan. Hozirda Assotsiatsiya tarkibiga 55 ta davlatning milliy tashkilotlari kiradi. Assotsiatsiyaning bosh qarorgohi Singapurda ro‘yxatdan o‘tgan.

Ushbu assotsiatsiya o‘z oldiga quyidagilarni maqsad qilgan:

- assotsiatsiya milliy tashkilotlar o‘rtasida aloqalarni o‘rnatishga ko‘maklashish;
- barmen ishining obro‘cini oshirish;
- bir tomondan, barlar uchun professional mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar, ikkinchi tomondan, yetkazib beriladigan mahsulotlar sifatini oshirish uchun bar egalari o‘rtasidagi munosabatlarni yaxshilash;
- bar madaniyati darajasini oshirish;
- kokteyl retseptlarini yagona standartlarga keltirish, buning uchun assotsiatsiya kokteyllarning rasmiy ro‘yxatini tuzadi va yuritadi;
- barmenlar ishining sifat standartlarini oshirish uchun xalqaro barmenlik tanlovlarini o‘tkazish;
- kasbiy ta‘lim dasturlari, treninglarni yaratish va amalga oshirish.

Xalqaro barmenlar assotsiatsiyasining nizomiga muvofiq, har bir mamlakatda faqat bitta vakil bo‘lishi mumkin. 1992-yilda Sergey Tsiro (ko‘p yillik tajribaga ega barmen) tashabbusi bilan tashkil etilgan Rossiya Barmenlar Assotsiatsiyada Rossiyadan assotsiatsiyaning to‘liq a‘zosi hisoblanadi. 1996-yilda barmenlar o‘rtasidagi Xalqaro kokteyl musobaqasida Sergey Tsiro IBA (International Cocktal Competition)ning to‘liq a‘zosi sifatida qabul qilindi. Shu tariqa barmenlar xalqaro musobaqalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Bar bu-bar peshtaxtasida mehmonlarga tez xizmat ko‘rsatish va stolga xizmat ko‘rsatishga ixtisoslashgan korxonalar. Biror kishi qulay barda o‘tirishga va dam olishga qaror qilganda, bar peshtaxtasining o‘ziga xos turi haqida o‘ylashning hojati yo‘q. Mijoz uchun yangi ta‘m va xizmat ko‘rsatish sifatiga mos keladigan assortimentga ega bo‘lish muhimroqdir. Bunda mutaxassislar va xodimlar barlarning turlari va ularni tashkil etish haqida o‘ylashlari juda muhim hisoblanadi. Bu esa tanlovning maqsadga muvofiqligi va ko‘p qirraliligi, mijozlar taassurotiga, ularning peshtaxtada

qolish muddatiga, xizmatdan qoniqish darajasiga, mavjud tanlov va ichimliklar sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Bardagi asosiy xizmat ko'rsatuvchi xodim, albatta, barmendir. U ichimlikni chiroyli bezatadi, tabassum qiladi va tashrif buyuruvchi bilan suhbatni davom ettiradi, bularning barchasini bir vaqtning o'zida va ajoyib tezlikda bajaradi. Zamonaviy barlar ko'p miqdordagi aralash alkogolli ichimliklar kokteyllar mavjudligi bilan ajralib turadi. Ularni tayyorlash butun bir san'atdir. To'g'ri tayyorlangan kokteyl keyingi safar mehmon kelishi yoki kelmasligini aniqlaydi.

Ko'ngilochar va xizmat ko'rsatish sohasida barlarning yagona tasnifi mavjud emas. Turli mamlakatlarning o'z mezonlari bor. Ammo yagona rasmiy standartlari ham ma'lum.

Xizmat ko'rsatish darajasi va ko'rsatiladigan xizmatlar doirasiga qarab, barlar uchta toifaga bo'linadi: «lyuks», «oliy» va «birinchi» toifa.

Lyuks va oliy toifadagi barlar zalning yuqori darajadagi me'moriy va badiiy dizayni va ularning texnik jihozlari bilan ajralib turadi. Ichimliklar assortimentida ham mahalliy, ham xorijiy mahsulotlar, taomlar assortimentida esa fermiyniy taomlar bo'lishi kerak. Lyuks va oliy toifadagi barlar yuqori malakali metrdotellar, barmenlar va ofitsiantlar bilan ta'minlanadi.

Gril bar va boshqa turdagi barlarda o'zi ishlab chiqaruvchi va kengaytirilgan kulinar mahsulotlarini tayyorlaydigan oshpazi bo'lishi mumkin. Barcha xizmat ko'rsatuvchi xodimlar korxonalar rangiga mos keladigan korporativ uslub va yagona dizayndagi kiyim va poyabzalga ega bo'lishi kerak.

Markali menyu muqovalari, reklama broshyuralari, taklifnomalar, suvenirlar, kompaniya logotipi tushirilgan nishonlar rus va xorijiy tillarda ishlab chiqariladi.

Birinchi toifadagi barlar tashrif buyuruvchilarga qulay interyer, xizmatlar tanlovi, turli xil assortimentdagi firma taomlari, gazaklar va tayyorlanishi qiyin bo'lmagan ichimliklar ya'ni, kokteyllar taklif qiladi. Mehmonlarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar barmenlar va ofitsiantlardir.

Restoranlar singari barlar kontseptual jihatdan quyidagi mezonlarga ko'ra ajratiladi:

- sotiladigan mahsulotlar assortimenti va tayyorlash usuliga ko'ra *pivo-pub bar, vino bar, kokteyl bar, gril bar, salat bar, kofe bar, sushi bar, muzqaymoq bar, ho'l meva bari, desert bar, sut mahsulotlari bari, alkogolsiz bar* va boshqalar.
- xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra *express bar, disko bar, raqs bar, ofis bar, pul bar, tab bar, serves bar, milliy bar, video bar, estrada shou bar, kazino bar, fitnes bar* va boshqalar.
- joylashgan joyiga ko'ra *mehmonxonalarda (lobbi bar), restoranlarda (restoran bar), turar-joy binolarida, alohida binoda (lounj bar), plyaj bo'yida, savdo markazlarida va hokazo*.

Xalqaro barmenlar assotsiatsiyasi (IBA) tomonidan tashkil etilgan bar turlari quyidagilar bo'lib, unga ko'ra, restoran barining ikki turi mavjud:

- nafaqat ichimlik, balki kechki ovqat uchun kelgan mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan restoran-bar. Bu elita qimmatbaho muassasalarga tegishli. Ovqatlanishdan oldin mijoz barga o'tirib, spirtli ichimlikning bir qismini buyurtma qiladi. Ba'zan bar-kokteyl bar deb ataladi. Unda nafaqat spirtli ichimliklar, balki choy, qahva, kokteyllar va boshqa turdagi ichimliklar ham mavjud bo'ladi.

- bardan bevosita mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun foydalaniladigan restoranlar mavjud. Bunday holda, bar peshtaxtasi ofitsiantlarga alkogolli ichimliklarni mijozlar stollariga olib kelishda tarqatish vazifasini bajaradi.

Yuqoridagi korxonalarining aksariyati ushbu bozorda hukmron bo'lgan kuchli bozor raqobati natijasida paydo bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy ovqatlanish va turizm sohaslarini qo'llab – quvvatlashning qo'shimcha chora–tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232 – sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда "туризм" ва "экотуризм" тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes *Food and Beverage Service, Dynamic Learning* London, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Шукуров И.Х., Максумов Ш.Т., Базаров З.М. Санитария ва гигиена. Ўқув қўлланма. - С.:2017.
14. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.